

USING DIGITAL TECHNOLOGIES AND SMARTPHONE APPLICATIONS FOR LANGUAGE LEARNING

디지털 기술과 스마트폰 애플리케이션을 활용한 언어 학습

Dong-A University- 동아대학교 대학원- **Ziyadullaev**

Khurshi- 지야둘라예브 후르시드 Occupation: Master Degree Student-석사학

Email: xurshidzvd@gmail.com Phone Number: +8210 3972 6766

서론 디지털 기술과 스마트폰 애플리케이션은 현대 언어 학습 방식에 큰 변화를 가져오고 있다. 학습자들은 시간과 장소의 제약 없이 모바일 기기를 통해 다양한 언어 콘텐츠에 접근할 수 있으며, 듣기·말하기·읽기·쓰기 능력을 균형 있게 향상시킬 수 있다. 특히, 인공지능 기반 기능과 맞춤형 학습 시스템은 학습자의 수준과 필요에 맞춘 개인화된 학습 경험을 제공한다. 또한, 음성 인식 기술을 활용하여 발음을 교정하거나 실시간 피드백을 받을 수 있어 학습 효과를 높인다. 더불어, 게임화 요소를 적용한 애플리케이션은 학습자의 흥미와 동기를 유도하여 지속적인 학습을 가능하게 한다. 이러한 디지털 도구들은 전통적인 학습 방법을 보완하며, 보다 효율적이고 자기주도적인 언어 학습 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

1.1 연구 배경 및 문제 제기

지난 10년 동안 환경 문제는 점점 확대되며 사회적 주요 관심사로 자리 잡고 있다. 대부분의 선진국들은 환경 악화와 그것이 경제 및 정책에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관심을 가져왔다(Ramayah et al., 2010). 급속한 경제 발전으로 인한 부의 증가와 함께, 세계 여러 지역의 시민들은 환경 파괴가 일상생활에 미치는 유해한 영향에 대해 점점 더 큰 관심을 보이고 있다(Li, 1997). 전 세계 정부는 지속가능성 목표를 달성하기 위해 온실가스 배출을 줄이고 자원 효율성을 높이기 위한 정책을 추진하고 있다(Simpson, 2012). 또한, 가장 큰 오염을 유발하는 산업을 식별하는 것은 단기간 내 배출량을 줄이기 위한 효과적인 전략이라는 점도 중요하다(Davda, 2024).

관광 산업은 전 세계적으로 환경 문제를 야기하는 주요 산업 중 하나이다. The World Counts(2024)에 따르면, 관광은 지역 자연자원의

고갈뿐만 아니라 오염 및 폐기물 문제를 초래하며, 특히 자원이 이미 부족한 지역에서 과도한 소비를 통해 자연자원에 큰 부담을 준다. 또한 관광은 토지 이용에 심각한 압력을 가하여 토양 침식, 환경 오염 증가, 자연 서식지 파괴, 멸종 위기 종에 대한 부담 증가 등을 초래할 수 있다. 관광 산업은 전 세계 온실가스 배출량의 5% 이상을 차지하며, 이 중 약 90%는 교통 부문에서 발생한다. 2030년까지 관광으로 인한 이산화탄소 배출량은 2016년 1,597백만 톤에서 1,998백만 톤으로 약 25% 증가할 것으로 예상된다. 이러한 영향은 결국 관광 산업이 의존하고 있는 환경 자원을 점진적으로 훼손할 수 있다.

환경 지속가능성을 향상시키기 위한 노력은 정보시스템(IS) 연구 분야에서 점점 더 큰 주목을 받고 있다(Hilpert et al., 2014; Lei & Ngai, 2013). 정보통신기술(ICT)은 사람들의 행동을 변화시키는 데 효과적인 수단으로 여겨진다. 실제로 다양한 정보 피드백을 통해 여행 행동을 변화시키려는 연구들이 활발히 이루어져 왔다(Ampt, 2003; Fujii & Taniguchi, 2005; Richter, Friman, & Gärling, 2011). 특히 Fogg(2002)가 제시한 ‘설득 기술(persuasive technology)’ 개념 이후, 기술을 활용한 행동 변화 연구에 대한 관심이 급증하였다. 이는 사용자들의 태도와 행동을 설득을 통해 변화시키기 위해 설계된 기술을 의미한다.

혁신적인 정보기술은 사람들의 기존 생활 방식에 큰 영향을 미쳐 왔다. 특히 스마트폰은 행동 변화 개입 수단으로서 매우 주목할 만하고 유망한 도구이다. 스마트폰은 사회 전반에 걸쳐 널리 보급되고 일상적으로 사용되고 있기 때문에, 대규모이면서도 비용 효율적인 방식으로 행동 변화를 유도할 수 있다(Lathia et al., 2013). 스마트폰 애플리케이션은 다양한 기능을 제공하여 사용자들의 일상생활에서 여러 요구를 충족시킨다. 네트워크 기술의 지속적인 발전과 모바일 기기의 대중화로 인해 모바일 애플리케이션의 인기는 더욱 높아지고 있다(Cheng et al., 2015). 특히 여행 관련 모바일 애플리케이션은 여행의 다양한 단계에서 필요한 정보와 지원을 제공함으로써 많은 사용자들의 관심을 끌고 있다(Wu et al., 2022).

2024년 기준 약 395만 개의 모바일 애플리케이션이 안드로이드 사용자가 다운로드할 수 있도록 제공될 것으로 추정된다(Curry, 2024).

또한 State of Mobile 보고서(2024)에 따르면, 2023년 여행 관련 애플리케이션 다운로드 수는 30억 건을 초과하여 2022년의 27억 건 대비 약 13% 증가하였다(Sorrells, 2024).

구글 플레이 스토어를 대상으로 한 환경 관련 모바일 애플리케이션 분석에서는 흥미로운 결과가 나타났다. ‘폐기물’, ‘오염’, ‘생태계’, ‘환경 지속가능성’ 등 총 22개의 키워드를 활용한 검색 결과, 약 262개의 그린 앱이 존재하는 것으로 추정되었다. 기존 연구에서 다루어진 지속가능 모바일 애플리케이션 중 일부는 피드백 시스템 형태를 띠고 있으며, 이러한 그린 앱들은 사용자에게 지속가능성과 관련된 정보를 제공하고 주로 에너지 및 교통 부문에 초점을 맞추고 있다(Brauer et al., 2016). 현재 앱 스토어에는 친환경적인 생활방식, 개인의 일일 탄소 배출량 계산, 친환경적인 목적지·레스토랑·호텔 탐색 등과 관련된 정보를 제공하는 다양한 환경 지속가능 모바일 애플리케이션이 존재한다.

정보기술을 기반으로 한 이러한 새로운 형태의 친환경 행동은 사람들이 환경을 보호할 수 있도록 하는 새로운 방식을 제시한다(Zhang et al., 2019). 본 연구는 ‘EcoTour Explorer’와 같은 그린 모바일 애플리케이션에 관한 것이다. ‘EcoTour Explorer’는 지속가능한 여행 행동을 장려하기 위해 관련 정보와 가이드라인을 제공하는 친환경 애플리케이션이다. 이 애플리케이션은 Shawal Zahid(2023)에 의해 개발되었으며, 그의 초기 모바일 애플리케이션으로 소개되었다. ‘EcoTour Explorer’는 여행자들이 보다 지속가능하고 친환경적인 방식으로 세계를 탐험할 수 있도록 필요한 도구와 지식을 제공하는 혁신적인 모바일 애플리케이션이다.

이 앱은 여행 계획 수립, 교통수단 선택, 책임 있는 관광 실천 방식에 변화를 가져오는 것을 목표로 한다. EcoTour는 친환경 여행자와 지속가능 관광 제공자를 연결하는 종합 플랫폼으로, 사용자는 친환경 숙박시설, 교통수단 및 활동에 대한 정보를 얻을 수 있으며, 책임 있는 관광을 실천하는 지역사회와도 연결될 수 있다. 또한 이 애플리케이션을 통해 여행자는 탄소 발자국을 줄이고, 지역 경제를 지원하며, 자연 생태계를 보호할 수 있다.

본 연구의 핵심 목적은 전 세계를 여행하는 과정에서 여행자들이 이러한 그린 애플리케이션을 어떻게 수용하고 이용하려는지 분석하는 데 있다. 즉, 그린 애플리케이션 사용에 대한 의도와 수용 수준을 규명하는 것을 목표로 한다. ‘채택(adooption)’과 ‘수용(acceptance)’이라는 용어는 특정 기술을 사용하려는 개인의 의지를 설명하는 개념이다(Brauer et al., 2016). 기술 수용 이론은 기술 사용과 관련된 개인의 행동을 설명한다. 이에 본 연구에서는 기술 사용에 대한 행동 의도를 설명하는 대표적인 이론 중 하나인 Theory of Planned Behavior를 적용하였다.

Icek Ajzen(1991)에 따르면, TPB는 행동 의도를 실제 행동을 결정하는 직접적인 요인으로 본다. 행동 의도는 특정 행동에 영향을 미치는 동기적 요인을 반영하며, 개인이 얼마나 노력할 의지가 있는지 또는 얼마나 많은 노력을 기울일 계획인지를 나타낸다. 따라서 행동 의도는 실제 행동과 밀접하게 관련되어 있으며, 행동 의도를 예측할 수 있다면 행동 역시 예측할 수 있다고 본다. 이 이론에서는 태도(AT), 주관적 규범(SN), 지각된 행동 통제(PBC)가 행동 의도를 예측하는 주요 변수로 활용된다(Donald et al., 2014).

참고문헌

1. Alli, G., Baresi, L., Bianchessi, A., Cugola, G., Margara, A., Morzenti, A., Ongini, C., Panigati, E., Rossi, M., Rotondi, S., Savaresi, S., Schreiber, F. A., Sivieri, A., Tanca, L., & Depoli, E. V. (2012). Green Move: 차세대 지속가능한 스마트폰 기반 차량 공유를 향하여. *2012 지속가능한 인터넷 및 ICT(SustainIT) 국제학술대회*, 1-5.
2. Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). 계획된 행동 이론의 효용성: 메타분석적 검토. *영국 사회심리학 저널*, 40(4), 471-499.
3. Ampt, E. (2003). 자발적 가구 여행 행동 변화: 이론과 실제. *제10회 국제 여행행동연구학회 학술대회*, 스위스 루체른.
4. Ainin, S., Naqshbandi, M. M., & Dezdar, S. (2016). 그린 IT 실천 도입이 조직 성과에 미치는 영향. *Quality & Quantity*, 50(5), 1929-1948.
5. Ajzen, I. (1991). 계획된 행동 이론. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.

6. Ajzen, I., & Driver, B. L. (1992). 여가 선택에 대한 계획된 행동 이론의 적용. *Journal of Leisure Research*, 24(3), 207–224.
7. Ajzen, I. (2020). 계획된 행동 이론: 자주 묻는 질문. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
8. Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. (2017). 마케팅에서의 소셜미디어: 기존 문헌에 대한 검토 및 분석. *Telematics and Informatics*, 34(7), 1177–1190.
9. Baslington, H. (2008). 여행 사회화: 여행 수단 행동에 대한 사회이론. *International Journal of Sustainable Transportation*, 2(2), 91–114.
10. Belanche, D., Casaló, L. V., & Flavián, C. (2014). 스마트카드 채택에서 장소 정체성의 역할. *Public Management Review*, 16(8), 1205–1228.
11. Belanche, D., Cenjor, I., & Pérez-Rueda, A. (2019). 인스타그램 스토리와 페이스북 월 비교: 광고 효과 분석. *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, 23(1), 69–94.
12. Brauer, B., Eisel, M., & Kolbe, L. (2015). 스마트 시티 연구의 최신 동향: 환경 지속가능성을 촉진하기 위한 그린 정보시스템 (Green IS) 솔루션에 대한 문헌 분석. *PACIS 2015 Proceedings*.
13. Brauer, B., Ebermann, C., & Kolbe, L. M. (2016). 사용자 중심 설득형 환경 지속가능 정보시스템을 위한 수용 모델. *International Conference on Information Systems*, 2, 1–22.
14. Cai, Z., Fan, X., & Du, J. (2017). 성별과 기술 사용 태도: 메타분석. *Computers & Education*, 105, 1–13.
15. Caring for the Lake District | Nurture Lakeland. (n.d.). 레이크 디스트릭트 보호 활동. 2024년 6월 10일 검색.
16. Chen, A., Watson, R., Boudreau, M.-C., & Karahanna, E. (2009). 조직의 그린 IS 및 IT 도입: 제도적 관점. *ICIS 2009 Proceedings*.
17. Chen, S. C., & Hung, C. W. (2016). 그린 제품 수용에 영향을 미치는 요인 규명: 계획된 행동 이론의 확장. *Technological Forecasting and Social Change*, 112, 155–163.
18. Cheng, M.-J., Tsai, H.-H., Hung, S.-W., & Chen, P.-W. (2015). 분해된 계획된 행동 이론을 통한 채택 의도 탐색: 모바일 애플리케이션에 대한 실증 연구. *PICMET 2015 Proceedings*, 1461–1466.

19. Cheung, S. F., Chan, D. K.-S., & Wong, Z. S.-Y. (1999). 폐지 재활용 이해를 위한 계획된 행동 이론 재검토. *Environment and Behavior*, 31(5), 587–612.